

TÍTULO:

LA TERMINOLOGÍA DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA EN INGLÉS Y ESPAÑOL: EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS MEDIANTE TÉCNICAS DE CORPUS.

AUTOR:

Cristina Gran Gea

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS
3. MARCO TEÓRICO
 - 3.1- Lenguas de especialidad
 - 3.2- El lenguaje de la medicina (medicina estética)
 - 3.3- Unidades y terminología especializada
4. MARCO METODOLÓGICO
 - 4.1- El concepto de corpus lingüístico
 - 4.2- Tipología de corpus
5. DISEÑO Y COMPILACIÓN
 - 5.1- Criterios de selección
 - 5.2- Tamaño
6. ANÁLISIS Y RESULTADO
 - 6.1- Análisis de datos
 - 6.2- Interpretación del corpus
7. CONCLUSIÓN
8. BIBLIOGRAFÍA

9. ANEXO

ABSTRACT: In this academic work the language of aesthetic medicine is analyzed, which is considered a specialized language domain. This area is considered to be a sub-type within the language of medical specialty.

This research will focus on the extraction and analysis of the specific terminology of plastic, aesthetic and restorative surgery through the design and compilation of a bilingual Spanish and English corpus. The corpus will consist of digitized texts and texts that appear in aesthetic clinics.

In order to achieve the development of this bilingual corpus and demonstrate the relevance of the terminology of this kind of language, we first present a theoretical definition of specialized languages focusing on the language of plastic, aesthetic and restorative surgery and an explanation of the specific terminology. Then we will focus on compiling the corpus of our academic work. Finally, this data will be analyzed.

Moreover, we contextualize the concept of linguistic corpus and compile a representative corpus of the language of this medicine in brochures and digitized texts.

RESUMEN: “En este trabajo académico se analiza el lenguaje de la medicina estética, el cual constituye un dominio lingüístico especializado. En principio, es un sub-tipo dentro del lenguaje de especialidad de la medicina.

La presente investigación estará centrada en la extracción y análisis de la terminología específica de la medicina estética a través del diseño y compilación

de un corpus bilingüe español e inglés. El corpus estará formado por textos digitalizados y folletos utilizados en las clínicas estéticas.

Para poder conseguir la elaboración de este corpus bilingüe y demostrar la relevancia de la terminología de este tipo de lenguaje, primero presentaremos una definición teórica de las lenguas de especialidad centrándonos así en el lenguaje de la medicina estética y una explicación de la terminología específica. Luego, nos centraremos en la compilación del corpus de nuestro trabajo académico. Finalmente, se analizarán los datos de éste.

Por otra parte, contextualizaremos el concepto de corpus lingüístico y compilaremos un corpus representativo del lenguaje de la medicina presente en folletos y textos digitalizados.

Agradecimientos

A mis profesores del máster, por enseñarme a exigirme en todas mis líneas.

A mi familia que me ha ayudado y soportado en mis días de escasas ideas.

Gracias

1. INTRODUCCIÓN

La elección de este trabajo se debe principalmente a que se debe trabajar un aspecto lingüístico. Por lo que en este trabajo académico se analiza el lenguaje de la cirugía estética, plástica y reparadora, el cual constituye un dominio lingüístico especializado. En principio, es un sub-tipo dentro del lenguaje de especialidad de la medicina.

De esta forma, al realizar este trabajo, podemos observar diversa terminología específica del ámbito de la medicina estética. La presente investigación estará centrada en la extracción y análisis de la terminología específica de la cirugía plástica, estética y reparadora a través del diseño y compilación de un corpus bilingüe español e inglés. El corpus estará formado por textos digitalizados y textos aparecidos dentro de clínicas estéticas; para así poder estudiar el discurso técnico y también el divulgativo. Esta idea será aclarada más adelante.

Para poder conseguir la elaboración de este corpus bilingüe y demostrar la relevancia de la terminología de este tipo de lenguaje, primero presentaremos una definición teórica de las lenguas de especialidad centrándonos así en el lenguaje de la medicina estética y una explicación de la terminología específica. Luego, nos centraremos en la compilación del corpus de nuestro trabajo académico. Finalmente, se analizarán los datos de éste. Por otra parte, contextualizaremos el concepto de corpus lingüístico y compilaremos un corpus representativo del lenguaje de la medicina presente en textos de las clínicas estéticas y textos digitalizados. Finalmente, me gustaría mencionar que, dentro del ámbito profesional, me encantaría dedicarme a la traducción médica y a la docencia del inglés y español para fines específicos, centrándome siempre en la medicina. Con este trabajo académico, mi principal objetivo es aprender de mis errores y de mis conocimientos y la diferente bibliografía que me ha servido para poder realizarlo.

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

La hipótesis principal de este trabajo académico es la existencia de un lenguaje específico de la cirugía plástica, estética, y reparadora, un ámbito de gran importancia dentro del ámbito de la medicina. Es por esto por lo que en este trabajo se analiza el lenguaje de la medicina estética. Para ello, llevaremos a cabo una investigación en la que estudiaremos este lenguaje específico que se diferencia totalmente de la lengua general. Y a su vez, se diferencia de la medicina general, ya que según el diccionario de la medicina estética “cada rama de la medicina va desarrollando su propio lenguaje. Por lo que los estudiosos de medicina deberían conocer estos léxicos antes de avanzar en el conocimiento especializado”.

Por esa misma razón, el principal objetivo de este trabajo académico consiste en la creación de un corpus lingüístico tratando de analizar la terminología más relevante dentro de este ámbito. Para poder corroborar la importancia de esta terminología y justificar esta elección, incluiremos conceptos utilizados en textos, casos clínicos e incluso folletos usados dentro de una clínica estética.

La presente investigación estará centrada en la extracción y análisis de la terminología específica de la medicina estética a través del diseño y compilación de un corpus bilingüe español e inglés, ya que podemos considerarlo como el método más eficaz y objetivo para poder extraer toda la terminología de una manera segura. Según Chelo Vargas Sierra, “el interés que suscita actualmente la lingüística de corpus tanto en el plano teórico como en el aplicado está fuera de toda duda. Buena prueba de ello son el número creciente de revistas, congresos, proyectos, asociaciones y artículos que se dedican a alguno de los aspectos que abarca este tipo de lingüística. La terminología y la traducción no han sido ajenas a esta corriente y se han unido a las posibilidades que ofrece la compilación y explotación de corpóra con fines específicos y útiles para las disciplinas” (67).

Por esa misma razón, consideramos que el corpus es una de las maneras más eficaces en cualquier plano lingüístico. El corpus estará formado por textos digitalizados y folletos utilizados dentro de una clínica estética.

Para poder conseguir la elaboración de este corpus bilingüe y demostrar la relevancia de la terminología de este tipo de lenguaje, presentaremos una definición teórica de las lenguas de especialidad centrándonos así en el lenguaje de la medicina estética y una explicación de la terminología específica. Luego nos centraremos en la compilación del corpus de nuestro trabajo académico. Finalmente, se analizarán los datos de éste.

3. MARCO TEÓRICO

3.1- Lenguas de especialidad

El objetivo principal de este trabajo académico es la presencia de un lenguaje específico de la cirugía plástica estética y reparadora, un ámbito de gran importancia dentro del ámbito de la medicina. Es por esto por lo que en este trabajo se analiza el lenguaje de la medicina estética. Para ello, llevaremos a cabo una investigación en la que estudiaremos este lenguaje específico que se diferencia totalmente de la lengua general. Y a su vez, se diferencia de la medicina general, ya que según el diccionario de la medicina estética “cada rama de la medicina va desarrollando su propio lenguaje. Por lo que los estudiosos de medicina deberían conocer estos léxicos antes de avanzar en el conocimiento especializado”.

Cabré (125) habla del lenguaje como un “ sistema complejo y heterogéneo de subsistemas interrelacionados, cada uno de los cuales es susceptible de ser descrito en distintos niveles: fonológico, morfológico, léxico, sintáctico y discursivo.”

Esta misma autora continúa defendiendo la idea de que “la heterogeneidad de un sistema lingüístico puede manifestarse en una serie de modalidades denominadas variedades dialectales y funcionales. De esa manera presenta variedades complementarias condicionadas por situaciones comunicativas”. (126)

Debido a lo expuesto anteriormente y de acuerdo a Cabré (128), “una lengua está constituida por subcódigos que el hablante utiliza en función de sus modalidades dialectales, y que selecciona en función de sus necesidades expresivas y de las características de cada situación comunicativa. Pero por encima de toda esta complicada diversidad, toda lengua particular posee un conjunto de unidades y reglas que conocen todos sus hablantes”.

Estas reglas, como bien habla Cabré, forman la llamada lengua común o general, la cual representa un subconjunto de la lengua entendida en sentido global. (128)

Esta lengua común o general es definida por diversos lingüistas y autores como Fedor de Diego (aparecido en Monge cordero) que cita textualmente “El lenguaje común es una forma del idioma que tiene validez en todo el territorio donde se habla ese idioma y que es entendible por todos los que pertenecen a ese grupo lingüístico; se usa para el intercambio de pensamientos de índole general, es decir, sin orientación específica dada por algún campo del saber” (76).

Dentro de la obra de este mismo autor, Haensch dice “que la lengua general es una lengua teóricamente accesible a todos los miembros de una comunidad lingüística”. Además, añade que “tal lengua está delimitada por las restricciones que impone el medio ambiente, la educación, la cultura general, la profesión y las experiencias vitales de los sujetos hablantes”

Otro autor, Mohammad Mohseni (3,4) opina que “el lenguaje común o general se refiere a contextos como en la escuela, donde realmente no pueden ser específicos.”

Además, esta lengua general o común tiene una serie de características, ya que, a su vez, debemos diferenciarla con la lengua de especialidad o específica.

De acuerdo a Widdoson (1983) citado en Mohammad Mohseni, el inglés general, también aplicable a la lengua común, tiene varias características como:

- Normalmente el concepto más relevante es la educación y el aspecto educativo.
- El contenido suele estar dotado de mayor dificultad.
- Fines estrictamente comunicativos.

Por lo tanto, se debe diferenciar entre lengua común o general y lengua específica.

Según Cabré, usamos el término “lengua de especialidad” para referirnos al conjunto de subcódigos caracterizados de acuerdo a una serie de rasgos distintivos, los cuales pueden ser propios o específicos (129). De acuerdo a Cabré, estos rasgos distintivos propios o específicos pueden ser “la temática, el tipo de interlocutor, la situación comunicativa, la intención del hablante, el medio en que se produce un intercambio comunicativo, el tipo de intercambio, etc.”

Es decir, una lengua de especialidad según Cabré (129) se trata “desde una óptica pragmática, un conjunto de posibilidades determinadas por los elementos que intervienen en cada acto de comunicación: los interlocutores (emisores y destinatarios, con todo el conjunto de características que les son propias), las circunstancias comunicativas, y los propósitos o intenciones que se propone el acto de comunicación”.

Por otra parte, la autora Mercedes García de Quesada menciona que “utilizaremos la denominación *lenguaje de especialidad* entendido como un subconjunto, definido por factores pragmáticos, de la lengua que abarcaría

tanto a la lengua general como a todos los posibles sublenguajes” (2)

Según esta misma autora, para poder entender este concepto, se parte de la idea de otro autor citado en esta obra, Sager, el cuál defiende la lengua común como: “the language used for every day non-specialist communication among a speech community, caracterizada por presentar una variación formal máxima que solo se ve limitada por the boundaries of mutual comprehensibility among speakers” (2).

Por lo que podemos entender la lengua general o común como el medio que utiliza la gente común en el día a día, sin ningún tipo de ámbito concreto. Y como un concepto opuesto podríamos hablar de la lengua específica, como hemos mencionado anteriormente según la teoría de otros autores. En el caso de Sinclair (citado por Mercedes García de Quesada), “el discurso especializado, materializado en el lenguaje especializado, está determinado por los principios de limitación, restricción, selección y simplificación. Como conclusión podríamos mencionar que los lenguajes especializados comparten ciertos rasgos con la lengua común o genera. Igualmente, Harris (citado en Mercedes García de Quesada) opina que “la línea divisoria entre la lengua general y la especializada habrá que buscarla en función de los niveles de categorización existentes en la mente del hablante. De este modo, las construcciones lingüísticas de todo lenguaje especializado pertenecen a la lengua en conjunto, ya que las unidades léxicas (tanto palabras como términos) son parte del mismo, y han de satisfacer las reglas gramaticales generales”. (2) Finalmente, es importante determinar la función comunicativa de cada lengua específica. En el caso de este trabajo académico es necesario situar el el lenguaje de medicina estética (cirugía plástica, estética y reparadora) dentro de una lengua de especialidad o específica, ya que hará uso de una cierta terminología dentro de un ámbito comunicativo concreto.

3.2- El lenguaje de la medicina y la medicina estética (cirugía plástica, estética y reparadora)

Actualmente la rama de la medicina es de total importancia. De acuerdo a la definición de la rae¹:

- Conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir.

Según la definición de wordreference:

- f. Ciencia que estudia el cuerpo humano, sus enfermedades y curación.

Y, por último y de acuerdo al portal de medicina², ésta se trata de:

- La Medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Junto con la enfermería y la farmacia, entre otras disciplinas, la Medicina forma parte del cuerpo de las ciencias de la salud.

¹ La Real Academia Española se dedica a la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática entre o dentro de los diversos territorios que componen el llamado mundo hispanohablante; garantizar una norma común, en concordancia con sus estatutos fundacionales

² <https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Medicina>

Dentro de la medicina podemos destacar diversas especialidades médicas, las cuáles se encargan de estudiar un ámbito distinto. De acuerdo la definición de Wikipedia, las especialidades médicas “son los estudios cursados por un graduado o licenciado en Medicina en su período de posgrado, que lo dotan de un conjunto de conocimientos médicos especializados relativos a un área específica del cuerpo humano, a técnicas quirúrgicas específicas o a un método diagnóstico determinado.” Como bien aparece en los portales médicos³, existen muchos tipos de especialidades médicas:

- Alergología
- Análisis Clínicos
- Anatomía Patológica
- Anestesiología y Reanimación
- Angiología y Cirugía Vascul ar
- Bioquímica Clínica
- Cardiología
- Cirugía Cardiovascular
- Cirugía General y del Aparato Digestivo
- Cirugía Maxilofacial
- Cirugía Pediátrica
- Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
- Cirugía Torácica
- Cuidados Intensivos y Críticos
- Dermatología y Venereología
- Endocrinología y Nutrición
- Enfermedades Infecciosas
- Enfermería

³ <http://www.portalesmedicos.com/especialidades/>

- Farmacología
- Gastroenterología
- Genética
- Geriátría y Gerontología
- Gestión Sanitaria
- Ginecología y Obstetricia
- Hematología y Hemoterapia
- Historia de la Medicina y de la Enfermería
- Informática Médica
- Inmunología
- Medicina Alternativa
- Medicina Deportiva
- Medicina Familiar y Atención Primaria
- Medicina Forense y Legal
- Medicina Interna
- Medicina Laboral
- Medicina Nuclear
- Medicina Preventiva y Salud Pública
- Medicina Rural
- Medicina Tropical
- Microbiología y Parasitología
- Nefrología
- Neumología
- Neurocirugía
- Neurología
- Odontología y Estomatología
- Oftalmología
- Oncología
- Otorrinolaringología

- Pediatría
- Psicología
- Psiquiatría
- Radiodiagnóstico y Radiología
- Rehabilitación y Fisioterapia
- Reumatología
- Traumatología
- Urgencias y Emergencias
- Urología y Andrología

En el caso de mi trabajo académico, se va a estudiar la especialidad de la cirugía clínica, estética y reparadora. De las cuales tenemos que hacer una diferenciación ya que cada una se encarga de un ámbito, dependiendo de su objetivo, necesidad y tejido a intervenir.

De acuerdo a *SECPRE, Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética*, la cirugía plástica, estética y reparadora consisten en:

“La Cirugía Plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o función corporal. Sus técnicas están basadas en el trasplante y la movilización de tejidos mediante injertos y colgajos o incluso implantes de material inerte.”

“La Cirugía Plástica Reparadora procura restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las lesiones causadas por accidentes y quemaduras, en enfermedades y tumores de la piel y tejidos de sostén y en anomalías congénitas, principalmente de cara, manos y genitales.”

“La Cirugía estética, en cambio, trata con pacientes en general sanos y su objeto es la corrección de alteraciones de la norma estética con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o de las secuelas producidas por el envejecimiento. Ello repercute en la estabilidad emocional mejorando la calidad de vida a través de las relaciones profesionales, afectivas, etc.”

Sin embargo, esto no es todo. Como muy bien se ha aclarado anteriormente, el lenguaje es un sistema de vital importancia para poder comunicarnos unos con otros. Y al igual que dentro de la medicina existen diversas especialidades, lo mismo ocurre con el lenguaje.

De acuerdo a Cabré (125): “es un sistema complejo y heterogéneo de subsistemas interrelacionados, cada uno de los cuales es susceptible de ser descrito en distintos niveles: fonológico, morfológico, léxico, sintáctico y discursivo.”

Continúa aclarando que “la heterogeneidad de un sistema lingüístico no se limita a los distintos niveles descriptivos: se manifiesta también en una serie diversa de modalidades denominadas variedades dialectales y funcionales. Así pues, el sistema lingüístico no es solo verticalmente heterogéneo y variado lo que respecta a los niveles de descripción gramatical, sino que presenta también una serie de variedades complementarias de ese orden vertical condicionadas por las características de las situaciones comunicativas. Y cada uno de esos dialectos y registros constituye un lenguaje especializado en sentido amplio” (126).

Por lo tanto, y como hemos mencionado anteriormente, sabemos pues que debemos hacer una diferenciación entre un lenguaje general y especializado.

En la actualidad, el lenguaje de la medicina ha pasado por diversas etapas. De acuerdo a Bertha M. Gutiérrez Rodilla: “el lenguaje de la medicina ha pasado por diversas vicisitudes desde la aparición de los primeros textos médicos en castellano a finales del Medievo hasta el presente. Durante ese tiempo los

periodos de gran brillantez se han conjugado con otros muy delicados, como los sufridos durante los siglos XIX y XX, a causa de la gran presión ejercida por las lenguas francesa e inglesa, respectivamente (86)".

El lenguaje de la medicina se caracteriza por una serie de rasgos: ⁴

- Objetividad
- Universalidad
- Especialización
- Precisión
- Verificabilidad
- Reproducibilidad

Este lenguaje de la medicina, por tanto, utiliza una serie de rasgos para poder ser alcanzado. Sin embargo, también hace uso de unas palabras técnicas necesarias para poder conseguir la comunicación. Y lo mismo ocurre dentro del lenguaje de la cirugía estética, plástica y reparadora. Este lenguaje hace uso de una serie de palabras técnicas para poder describir diversos procesos, operaciones, términos...Por esa misma razón, la existencia de diversos diccionarios de términos de cirugía plástica, estética y reparadora para poder demostrar sus palabras técnicas que no pueden ser sustituidas por otras. ⁵

⁴ Fernández Jaén, Jorge. Notas de clase. *"El español de la medicina y ciencias de la salud. Tema 1"*. El español de la medicina. 2016. Universidad de Alicante.

⁵ http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cirugia_General
<http://diccionarioslid.com/?module=catalogo>

3.3- Unidades y terminología especializada

La terminología es la base de este trabajo académico ya que queremos estudiar el lenguaje de la cirugía plástica, estética y reparadora que contiene una terminología propia de este campo de especialidad.

Para poder hacerlo es necesario que conozcamos los tres conceptos diferentes de la palabra terminología de acuerdo a Cabré (82):

- El conjunto de principios y de bases conceptuales que rigen el estudio de los términos.
- El conjunto de directrices que se utilizan en el trabajo terminográfico.
- El conjunto de términos de una determinada área de especialidad.

Cabré continúa explicando que: “la primera acepción se refiere a la disciplina; la segunda, a la metodología; la tercera, designa el conjunto de términos de cada temática específica.”

“La terminología entendida como disciplina es la materia de intersección que se ocupa de la designación de los conceptos de las lenguas de especialidad.” (82)

Por lo tanto, como nos explica la autora, el principal objetivo es la denominación de los conceptos (82).

Cabré (82) nos hace una diferenciación dentro de la terminología: “se trata de una disciplina con unos principios teóricos de base (la teoría terminológica y unas finalidades aplicativas (la elaboración de vocabulario, léxicos y diccionarios, y la normalización de las denominaciones)”

Por lo tanto, podemos entender de todo lo mencionado anteriormente que los términos que vamos a estudiar en este trabajo académico constituyen un campo léxico de especialidad, la cirugía plástica, estética y reparadora, totalmente contrario a aquellos términos del lenguaje común.

Como muy bien deja claro la autora Cabré en su obra, “si partimos del principio de que los términos constituyen un subcomponente del léxico de una lengua, es evidente que la terminología forma parte de la lingüística en sentido plano. Además, para cumplir su objetivo y dar cuenta de su objeto, a la terminología no le bastan los datos procedentes de una sola materia, como podría ser la lingüística; necesita datos de todas las demás materias que definen su campo de trabajo. Su especificidad resulta de este conjunto de intersecciones”. (82)

En ese sentido, “la terminología es una materia interdisciplinaria que tiene como objeto fundamental las palabras especializadas y junto a la lingüística, participan en ella otras disciplinas científicas” (83).

Sin embargo, no todo termina aquí y es de total importancia que se haga una diferencia entre la terminología y la lexicología, ya que muchas personas pueden llegar incluso a confundirlos.

De acuerdo a Cabré (86), estos dos conceptos comparten una serie de rasgos que provocan incluso la confusión entre términos afines, ya que:

- Tanto una como otra se ocupan de palabras.
- Ambas presentan una vertiente teórica y una vertiente aplicada.
- El objeto aplicado de ambas disciplinas es la elaboración de diccionarios.

A pesar de las características que puedan compartir, es necesario mencionar que como muy bien menciona nuestra autora, no todo son coincidencias, sino que también poseen diferencias de acuerdo a: (86)

- El campo de trabajo: “sus campos de trabajo no coinciden, sino que están en relación de inclusión: el campo de la lexicología es más amplio e incluye la terminología. Por el criterio del campo de trabajo, la terminología sería parte de la lexicología.”
- La unidad de base. “La lexicología se ocupa del estudio de las palabras; la terminología, del estudio de los términos” (87).

- “Una palabra es una unidad descrita por un conjunto de características lingüísticas sistemáticas y dotada de la propiedad de referirse a un elemento de la realidad”.
- “Un término es una unidad de características lingüísticas parecidas utilizada en un dominio de especialidad”.
- Los objetivos aplicados. “La lexicología se ocupa de las palabras con el objetivo de dar cuenta de la competencia léxica de los hablantes y la terminología se ocupa de los términos para fijar una forma de referencia”.
- El método de trabajo. “La lexicología trabaja a partir de hipótesis teóricas que valida mediante análisis de muestra y la terminología no explica ningún comportamiento, sino que busca denominaciones para unas casillas conceptuales previamente establecidas”.

Por lo tanto, debe quedar claro la diferencia entre lexicología que estudia las unidades léxicas de la lengua contra la terminología, que estudia los términos dentro de un área específica.

4. MARCO METODOLÓGICO

4.1- El concepto de corpus lingüístico

Dentro de este apartado de nuestro trabajo académico, realizaremos una introducción a la metodología lingüística basada en un corpus representativo de medicina estética.

Como comenta Chelo Vargas Sierra⁶ (67), “La lingüística de corpus es un campo de investigación caracterizado en la actualidad por dos aspectos básicos y fundamentales:

⁶Dentro de su libro: “La tecnología de corpus en el contexto profesional y académico de la traducción y la terminología: panorama actual, recursos y perspectivas”

a) estudiar de forma empírica la lengua en uso con el fin de describirla o analizar algún aspecto intra-/inter-textual o discursivo con un fin concreto; y b) utilizar el ordenador para el almacenamiento y el análisis de los datos.”

Por esa misma razón, lo que se propone llevar a cabo con este trabajo académico es estudiar de una forma empírica la aparición de términos de medicina estética y poder almacenarlos dentro del ordenador para conseguir un análisis y unos resultados objetivos y fiables.

Según Sinclair (4) (citado en Chelo Vergas Sierra (68), un corpus es: “a collection of pieces of language that are selected and ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the language”. Por lo que nos referimos a que un corpus se trata de una recolección de textos con una temática específica. En este trabajo académico, generaremos un corpus que sea lo suficientemente extenso y con toda la información necesaria de la medicina estética incluyendo así una recolección de textos de medicina estética y plástica.

Otros autores de gran relevancia como Lynne Bowker y Jennifer Pearson definen también el concepto de corpus lingüístico como: “A corpus can be described as a large collection of authentic texts that have been gathered in electronic form according to a specific set of criteria”.

Como bien definen los autores en su libro *Working with Specialized Language. A practical guide to using corpora*, un corpus lingüístico se puede considerar uno de los métodos más fiables y objetivos para poder conseguir un objetivo. En este caso, analizar la terminología más relevante dentro del ámbito de la medicina estética. Para poder corroborar la importancia de esta terminología.

Según mencionan estos autores, un corpus puede ser utilizado “to help you find those specific sections of text that are of interest such as single words” (10). Sin embargo, he de mencionar que esta colección de textos no puede ser recolectada de una manera apresurada, sino que se deben seleccionar por una serie de

criterios que mencionaré más adelante.

Esta teoría no tiene utilidad si no conocemos a fondo las diferentes características que dotan de sentido a un corpus y que hacen posible su cumplimiento. Todos los autores que han estudiado el ámbito del corpus lingüístico defienden las mismas ideas, a pesar de que alguno puede hablar de una característica con otro término diferente. Por ejemplo, la autora Chelo Vargas Sierra habla de “origen” (68), mientras que Lynne Bowker y Jennifer Pearson aluden al término “authentic” (9). Ambos con el mismo con la misma acepción.

En definitiva, estos requisitos que un corpus debe llevar a cabo para su posible realización son:

- Origen (Sierra, 68), authentic (Bowker y Pearson, 9): Se refiere a la compilación de diversos textos tanto orales como escritos, pero siempre reales y de un lenguaje real. Y dependiendo de lo que nosotros vayamos analizar, tendremos que seleccionar unos textos de una índole u otros (Sierra,68)
- La composición (Sierra,68): Según nuestra autora: “Se seleccionan y organizan los datos textuales que los componen según criterios lingüísticos explícitos. Se descarta que una colección de frases recopiladas para estudiar un sintagma cualquiera constituya un corpus. Los principios de selección de los textos deben seguir un conjunto de reglas establecidas por los compiladores, de modo que el corpus construido se corresponda con las características que se explicitaron en su diseño. Asimismo, no se considera corpus a una colección textual creada al azar, sin que se sigan unos criterios concretos definidos de antemano y sin una selección textual encaminada a que la composición del corpus se adapte a los parámetros de diseño”.
 - Propósito (Sierra,69): Con esta característica, podemos entender que los corpus lingüísticos tienen un objetivo concreto. Es decir, unos corpus tendrán fines léxicos, otros terminológicos...

- Formato (Sierra, 69), “electronic” (Bowker y Pearson, 9): De acuerdo a estos autores, en cuanto a formato nos referimos a que cualquier corpus lingüístico debe tener una forma legible por el ordenador, ya que en el caso contrario, sería imposible analizar los datos. Por esa misma razón, los textos deben estar informatizados.
- La representatividad (Sierra, 69): Todos los textos, además de seguir unos criterios adecuados, deben ser representativos de un aspecto lingüístico concreto. De acuerdo a nuestra autora: “El problema que plantea la noción de representatividad es que un corpus es una muestra finita de una población infinita y, consiguientemente, nunca se alcanza el fin de este conjunto de hechos lingüísticos, pues “there are always new ones coming along that we haven’t seen yet” (Leech, 2002: 4)”.
- Large (Bowker y Pearson, 9-10): En cuanto a tamaño, todos los autores defienden la idea de que cuanto más mejor. Sin embargo, todo dependerá de la finalidad de tu corpus.⁷

Personalmente, considero que el corpus lingüístico es la manera más objetiva y fiable de analizar los datos, ya que los resultados no pueden ser alterados ni erróneos. A pesar de que existen otros métodos que podríamos utilizar, considero que a la hora de analizar la lengua especializada es el método más idóneo.

⁷ El problema que plantea la noción de representatividad es que un corpus es una muestra finita de una población infinita y, consiguientemente, nunca se alcanza el fin de este conjunto de hechos lingüísticos, pues “there are always new ones coming along that we haven’t seen yet” (Leech, 2002: 4), citado en (Sierras,69).

Conector	Frecuencia
Pero	299 (59.92%)
Mientras que	52 (10.42%)
Sin embargo	41 (8.22%)
A pesar de	39 (7.82%) [13 que] (2.6%)
Pese a	22 (4.41%) [9 que] (1.8%)
Sino	17 (3.41%) [8 que](1.6%)
No obstante	6 (1.2%)
En lugar/vez de	5 (1%)
Con todo	5 (1%)
Aun así	4 (0.8%)
Si bien	4 (0.8%)

Figura 1 Lista de frecuencias de diversos conectores dentro de un corpus

Como podemos observar en la figura 1, los resultados que observemos dentro de un corpus siempre serán objetivos y nos mostrarán tal y como es la información. Además, nos analizará los textos de una manera totalmente objetiva, mostrándonos así, las veces o frecuencias de cada palabra. Al igual que lo hace con las frecuencias, también nos mostrará las concordancias de las palabras etc.

4.2. Tipología de corpus

A pesar de conocer el significado de corpus, debemos tener en cuenta que existen una serie de características o incluso parámetros para así, poder establecer tipologías de corpus en función de diversos criterios.

De acuerdo a las ideas de algunos autores como J. Sinclair (1996), J. Torruella y J. Llisterri (1999) existen una serie de clasificaciones de los distintos corpus de acuerdo a una serie de criterios⁸.

Conforme lo redactado por nuestra autora Milka Villayandre (.....), “los principales parámetros para poder clasificar los corpus se centran en”:

- La modalidad de la lengua. Dependiendo de este principio, podemos hacer una diferenciación de tres tipos: corpus escritos, corpus orales y corpus mixtos. En el caso de los corpus orales, únicamente recogen ejemplos de lenguas habladas como las transcripciones de grabaciones. De acuerdo a los autores L-Bowker y J. Pearson, “some corpora such as the British National Corpus⁹ , contain a mixture of both written and spoken texts” (12).
- El número de lenguas a que pertenecen los textos. En cuanto al número de lenguas que pertenecen los textos distinguimos entre corpus monolingües y bilingües o multilingües:
 - Los corpus monolingües están compuestos por textos en una sola lengua. Entre ellos destacamos, por ejemplo: CREA (corpus de referencia del español actual)¹⁰.
 - Los corpus bilingües o multilingües están formados por textos de dos (bilingües) o diversas lenguas (multilingües). Normalmente, se suele analizar un corpus bilingüe, como máximo dos lenguas; ya que el multilingüe es considerado bastante extraño y complejo.

⁸ Es importante mencionar que estos criterios pueden cambiar de un autor a otro. Sin embargo, en este apartado recogemos los más relevantes y utilizados por estos tres autores. Esta información ha sido recogida en un documento de la asignatura “Lingüística Computacional” de la Universidad de León, redactado por la autora Milka Villayandre.

⁹ <http://www.natcorp.ox.ac.uk/>

¹⁰ <http://corpus.rae.es/creanet.html>

- Los corpus multilingües, a su vez pueden subdividirse en:
 - ✓ Corpus comparables o paired texts. Este tipo de corpus suelen estar formados por textos de más de una lengua que se parecen en cuanto a características y, además, comparten una serie de criterios de selección. Normalmente, este tipo de corpus se utiliza para poder comparar diversas variedades de la lengua.
 - ✓ Corpus paralelos o bi-texts estudian textos de más de una lengua, pero se diferencian con los corpus comparables en que se trata del mismo texto junto con su traducción. Es decir, encontramos el texto y su equivalente en otra lengua. En el caso de nuestro trabajo académico, trabajaremos con un corpus paralelo de medicina estética. Estudiando así, la cirugía plástica y estética.
 - ✓ Corpus alineados son corpus paralelos. Sin embargo, en este caso, los textos están organizados unos al lado de otros por párrafos o frases. De esta manera, es mucho más sencilla su extracción para su posterior traducción.

El tamaño o cantidad de textos muestra si un corpus es grande, equilibrado, piramidal o léxico. Es decir, cuando hablamos de corpus grande, nos referimos a un corpus que no tiene un límite concreto de palabras. El corpus equilibrado se

trata de un corpus que recoge la misma proporción de textos. Es decir, cada uno de los textos suele contener el mismo número de palabras, para así estar en balance. Por otra parte, el corpus piramidal se encarga de recopilar diversos textos repartidos en niveles, de tal manera que un nivel posee pocas variedades temáticas pero cada variedad contiene muchos textos. Y, por otro lado, el segundo nivel tiene mucha más variedad temática, pero con menos cantidad de textos. Por último, es necesario destacar el corpus léxico. De acuerdo Milka Villayandre, “recogen fragmentos de textos muy pequeños y de longitud constante en cada documento. Era lo habitual en los primeros corpus, debido a las limitaciones de tamaño que los medios técnicos de la época imponían”. (6)

- Los límites de corpus. Según los límites que se establecen, debemos hablar de dos tipos de corpus: abierto o cerrado. Por una parte, el corpus abierto o también conocido como corpus monitor, es un corpus que se encuentra en constante movimiento y su número de textos nunca deja de crecer.¹¹ En cuanto a los corpus cerrados, es necesario mencionar que tienen un número limitado de palabras, que es establecido con anterioridad a la compilación del corpus. Según nuestra autora, “una vez alcanzado ese número, el corpus se da por finalizado”. (6)
- La variedad lingüística o el grado de especialización de los textos. Dentro del grado de especialización de los textos podemos diferenciar entre corpus generales, corpus especializados, canónicos y genéricos. En primer lugar, los corpus generales intentan plasmar la lengua proporcionadamente. Es decir, cuantos más tipos de textos mejor. En segundo lugar, los corpus especializados reúnen textos de un tema en concreto dentro de la lengua. Luego, los corpus genéricos, recopilan textos

¹¹ De acuerdo a Milka Villayandre, “Cuando la capacidad de almacenamiento no lo permitía, se iban retirando los textos más antiguos a medida que se introducían los nuevos. Son un material excelente para los estudios diacrónicos, para observar tendencias de uso, cambios de significado, frecuencias de distribución, etc.” (6)

que solamente pertenecen a un único género. Por último, me gustaría añadir los corpus canónicos que, según nuestra autora Milka Villayandre, “están formados por todos los textos que configuran la obra completa de un autor.” (7)

- El período temporal que abarcan los textos muestran tres tipos de corpus:
 - Los corpus periódicos o cronológicos estudian textos de una época concreta.
 - Los corpus diacrónicos o históricos estudian la evolución de la lengua con textos de diferentes épocas. Se considera un estudio de la evolución de la lengua.¹²
 - Los corpus sincrónicos estudian las variedades lingüísticas del momento actual, sin interesarse en su evolución.
- Dependiendo del tratamiento que se aplica al corpus podemos distinguir entre:
 - Corpus simples son los corpus vírgenes. Es decir, textos guardados sin formato y sin ningún tipo de información extra.

Corpus verticales. Según nuestra autora “son el resultado de disponer en forma de columna las palabras de un texto ordenadas según criterios alfabéticos o de frecuencia. Las palabras se consideran aisladamente, sin contexto.” (8)

Corpus codificados. Son corpus a los que se les ha añadido diferente información, tanto manual como automáticamente. De acuerdo a nuestra autora, “éstas pueden referirse a datos bibliográficos o a la estructura de los textos: etiquetas especiales para indicar el autor, el título, los capítulos, los párrafos, etc. (*codificación*); o, lo que es más interesante, a aspectos puramente lingüísticos,

¹² CORDE: <http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corde> :Corpus diacrónico del español un corpus textual de todas las épocas y lugares en que se habló español.

como la categoría gramatical, la estructura sintáctica, etc. (anotación)." (8) Dentro de esta categoría, es necesario destacar la siguiente tipología de corpus:

- ✓ Corpus analizados morfológicamente. Según el estudio que realiza nuestra autora Milka, los textos dentro de este corpus son analizado de una manera morfológica. Existen diversas listas y cada palabra contiene una categoría morfosintáctica (8).
- ✓ Corpus parentizados. De acuerdo a nuestra autora Milka, "son aquellos que se han sometido a un proceso de análisis sintáctico superficial, marcado entre paréntesis o corchetes" (9).
- ✓ Corpus analizados (treebanks). En este caso, las oraciones que forman este tipo de corpus han sido analizadas sintácticamente previamente. Nuestra autora nos muestra un claro ejemplo: "SN sujeto animado" (9).

5. DISEÑO & COMPILACION

5.1- Criterios de selección

Como he mencionado anteriormente, la metodología usada para conseguir los objetivos de este trabajo académico se basa en la compilación y análisis de un corpus de medicina estética. Incluyendo así, textos de índole médica; tanto cirugía plástica como cirugía estética y reparadora.

He decidido utilizar este método ya que lo considero el procedimiento más útil y objetivo para poder conseguir resultados reales y fiables.

Hay muchos tipos de métodos posibles para poder llevar a cabo. Sin embargo, considero éste uno matemático y cuadrado con resultados imposibles de ser

manipulados.

Figura 2 Imagen obtenida de un análisis mediante el programa AntConc, el cuál se utilizará a lo largo de este trabajo académico. Como se puede observar en la imagen, aparece la frecuencia con la que se manifiestan las diferentes palabras.

De acuerdo a los autores L. Bowker y J. Pearson, “corpora can offer a number of benefits over other types of resources. We think you will find that a corpus can be a valuable resource and a useful complement to other types of resources, such as dictionaries, printed texts, subject field experts and intuition” (14).

Según Chelo Vargas Sierra, “un corpus es un campo de investigación caracterizado en la actualidad por dos aspectos básicos y fundamentales:

¹³<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>

¹⁴ http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=0376-7892&lng=es&nrm=iso

a) estudiar de forma empírica la lengua en uso con el fin de describirla o analizar algún aspecto intra-/inter-textual o discursivo con un fin concreto; y b) utilizar el ordenador para el almacenamiento y el análisis de datos” (67).

Por lo tanto, como podemos ver de esta definición, lo podemos considerar el método más fiable y eficaz.

Por otro lado, Joan Torruella y Joaquim Llisterri comentan que nosotros como filólogos dentro de la lingüística aplicada “se pretende trabajar con datos reales y lo más exhaustivos posibles que permitan reproducir con la máxima fidelidad las características del objeto de estudio” (1). Por esta misma razón, entendemos que un corpus es la forma más objetiva y fiable para poder analizar la lengua y sus variedades.

Otro autor como J. Svartvik (citado en *Diseño de corpus textuales y orales* de Joan Torruella y Joaquim Llisterri), señala que “la lingüística basada en los corpus hacía posible nuevas aproximaciones a viejos problemas, y no solamente esto, sino que, en muchos casos permite poner en el terreno de las afirmaciones ideas que antes solo eran conjeturas o especulaciones provenientes de impresiones más o menos fundadas de los lingüistas” (1).

Por lo tanto, un corpus no solamente desmiente los datos que no son verdaderos, sino que también nos aproxima a la realidad de lo que estamos buscando, en este caso el análisis de una lengua y sus variantes.

Para poder formar un corpus representativo es imprescindible generar un corpus con los suficientes datos para poder obtener los resultados esperados.

Para poder conseguir este objetivo es necesario recopilar toda la información posible, ya que cuanto más información y más textos, más fiables y empíricos serán los resultados.

La función principal de un corpus y de nuestro corpus en concreto, según J. Torruella y J. Llisterri, es “establecer la relación entre la teoría y los datos; el corpus tiene que mostrar a pequeña escala cómo funciona una lengua natural,

pero para ello es necesario que esté diseñado correctamente sobre unas bases estadísticas apropiadas que aseguren que el resultado sea efectivamente un modelo de la realidad” (2).

Por esa misma razón, es necesario recopilar toda la información posible, ya que cuantos más datos, resultados más empíricos conseguiremos.

Antes de describir los tipos de textos que he utilizado para la compilación de mi corpus, es necesario que mencione que he llevado a cabo una compilación de dos tipos de textos. Por una parte, textos técnicos y, por otra parte, textos divulgativos para cualquier tipo de público, extraídos de clínicas estéticas.

En cuanto a los textos especializados-técnicos, destacamos, en primer lugar *Pubmed*,¹³ un motor de búsqueda de artículos científicos ofrecidos por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos con más de 4.800 revistas. En segundo lugar, mencionamos también *Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana*,¹⁴ una revista científica-médica publicada por la *Sociedad de cirugía plástica, reparadora y plástica* con la misión de publicar trabajos originales sobre temas relacionados con la cirugía plástica, reconstructiva, estética, cirugía de mano, micocirugía, cirugía maxilofacial y quemados.

Los principales requisitos para la elección de los textos especializados han sido:

- Que fuesen textos bilingües, paralelos no alineados.
- Que tuviesen la característica principal de ser los “abstracts” de cada artículo científico-médico.
- Que fuesen de índole médica, de cirugía plástica, estética y reparadora. Es decir, que desarrollen la misma terminología específica de esta área.
- Que contengan unas 100 palabras, para así poder observar los diferentes términos existentes.
- Que tengan una estructura parecida entre todos ellos
- Que los textos hayan sido publicados entre los años 2000 a la actualidad.

Por otra parte, los textos extraídos de clínicas estéticas con la principal característica de ser considerados divulgativos han sido:

- Extraídos solamente de páginas de clínicas estéticas en dos idiomas, inglés y español.
- Textos bilingües, paralelos y no alineados.
- Textos de la actualidad.
- Estructura parecida entre todos ellos.
- Que fuesen de índole de cirugía plástica, estética y reparadora.
- Que contengan unas 100 palabras.

Como conclusión de este apartado me gustaría mencionar que he utilizado dos tipos de discurso para así poder demostrar de manera más eficaz la terminología utilizada dentro de este ámbito, de la cirugía plástica, estética y reparadora.

En primer lugar, el corpus seleccionado se caracteriza por tratarse de un corpus bilingüe, ya que los textos están formados por textos en dos lenguas; inglés y español.

En segundo lugar, se considera un corpus paralelo (bi-texts), ya que son los mismos textos con sus equivalentes en otras lenguas.

En tercer lugar, este corpus se caracteriza por ser “no alineado”, ya que no encontramos cada línea con su traducción la una al lado de la otra.

En cuarto lugar, mi corpus se considera especializado, ya que intenta estudiar la terminología dentro del ámbito de la cirugía plástica, estética y reparadora.

Y, por último, me gustaría aclarar las diversas tipologías textuales que se pueden observar dentro de mi corpus lingüístico.

Por una parte, como mencionan Cabré y Estopà (citadas en Sergio Rodríguez Tapia (1989): “el texto especializado es el producto lingüístico resultado de la transmisión del conocimiento especializado. Este tipo de textos se distingue de los textos comunes principalmente por la desviación que sufren en relación con los procesos de comunicación que transmiten conocimiento común, los procesos de comunicación especializada y de comunicación no especializada se diferencian en los factores que intervienen en cada una, principalmente las condiciones de emisión (a las que nosotros sumamos las de recepción), la situación donde se produce el discurso y la función prioritariamente informativa. Esta función se debe a que el receptor de la comunicación posee ciertas expectativas de recibir información (información que por otra parte debe ser relevante)”. Por lo tanto, se caracteriza por ser un texto de persona especializada y con conocimiento acerca del temario.

Nuestra autora Cabré (citada en Sergio Rodríguez Tapia) continúa aclarando: “que existen tres grupos de condiciones que deben atenderse para abordar la definición del texto especializado. Desde la condición cognitiva, un texto se categoriza como especializado si la perspectiva desde la que se conceptualizan los contenidos atiende a los esquemas preestablecidos por las escuelas científicas. En segundo lugar, la condición gramatical implica el uso de unidades del léxico específicas (la terminología), por una parte, y el empleo de estructuras textuales concretas que favorezcan la sistematicidad en la presentación de la información, por otra. Por último, la condición pragmática, es decir, los elementos que intervienen en el proceso de producción-recepción del texto, implica que el usuario sea exclusivamente especialista y que el receptor se encuentre en el grupo de especialistas, aprendices o público en general. Además, desde la terminología

se considera que el discurso especializado se distingue del general en virtud de la necesidad de la referencia especial para denominar sus objetos propios” (990). Por otra parte, los textos divulgativos son textos que tratan temas de interés general y, como van dirigidos al público en general. Es decir, de acuerdo a Cabré, Hoffmann, Fachsprache y Gemeinsprache (citados en Sergio Rodríguez, 989): “el discurso divulgativo — al que nosotros denominaremos conocimiento común y el conocimiento general [para nosotros conocimiento común], en analogía con la competencia lingüística, es la información que el individuo medio comparte con los otros en virtud de su pertenencia a una comunidad, una cultura y una época determinadas”.

5.2 TAMAÑO

En este apartado me gustaría hacer especial énfasis en una de las características más importantes de un corpus, el tamaño.

Para eso, es imprescindible que se mencione que el tamaño de un corpus es el responsable del hecho de que un corpus se desarrolle de una forma positiva y eficaz.

Como mencionan los autores Lynne Bowker y Jennifer Pearson (45): “a corpus is often referred to as a large collection of texts. It is very important, however, not to assume that bigger is always better. You may find that you can get more useful information from a corpus that is small but well-designed than from one that is larger but is not customized to meet your needs”.

Por eso, creo que he utilizado un número correcto de textos y palabras.

Dos corpus paralelos, cada uno de ellos formado por 46 documentos. Por lo tanto, el corpus técnico está formado por 92 textos, con unas 10.000 palabras. Y lo mismo ocurre con el corpus divulgativo o no especializado.

6.1- ANÁLISIS DE DATOS

En este apartado analizaremos mediante el programa Antconc los diferentes datos extraídos del análisis cuantitativo de mi corpus. En ese sentido, hablaremos de cuatro corpus diferentes. Es decir, por una parte, el corpus especializado lo subdividiremos en inglés y español. Por otra parte, el corpus divulgativo, lo subdividiremos a su vez en inglés y español, de la misma manera.

Figura 2. Muestra el número de Tokens (palabras) de cada corpus. En este caso el porcentaje.

Como podemos observar, tenemos cuatro tipos de corpus, dos en inglés y dos en español. Todos ellos, están formados por 46 textos en formato txt para así poder trabajar con el programa Antconc sin ningún tipo de problema.

Para poder entender este trabajo académico y los resultados del análisis de cada corpus, es necesario que expliquemos que haremos de manera diferenciada el análisis de los cuatro corpus y más adelante compararemos los técnicos (de

especialista a especialista) con los divulgativos (dedicado a una audiencia no especificada en el ámbito que se está estudiando)

En primero lugar, me gustaría destacar que este análisis se ha llevado a cabo gracias al programa Antconc junto con la ayuda de una “stoplist”¹⁵ para poder descartar las palabras en común en toda la lengua. Es decir, preposiciones, determinantes, conjunciones etc.

a	casi	gran	mismo	repente	ti
al	cerca	h	mucho	s	todavía
ademas	claro	i	muy	se	todavía
además	como	j	n	sé	todo
ahi	cómo	junto	nada	segun	todos
ahí	con	k	ni	según	tras
ahora	conmigo	l	ninguna	si	tu
al	contigo	la	no	sin	tú
alli	contra	las	nos	sobre	tus
allí	cual	le	nosotras	solamente	tuya
alrededor	cuál	les	nosotros	solo	tuyas
ante	cuales	lejos	nuestra	sólo	tuyo
antes	cuáles	lo	nuestras	son	tuyos
apenas	cuando	los	nuestro	soyos	u
aproximadamente	cuándo	luego	nuestros	su	un
aquel	cuanta	m	nueva	sus	una
aquél	cuánta	mas	nuevo	suya	unas
aquella	cuantas	más	nunca	suyas	uno
aquélla	cuántas	mayor	o	suyo	unos
aquellas	cuanto	me	os	t	usted
aquéllas	cuánto	medio	otra	tal	ustedes
aquello	cuantos	mejor	otros	tan	v
aquellos	cuántos	menos	p	tambien	veces
aquéllos	d	menudo	para	también	vez
aquí	D	mi	pero	tampoco	vosotras
aquí	de	mí	Pero	te	vosotros
arribaabajo	debajo	mía	por	ti	vuestra
asi	del	mía	porque	todavía	vuestras
así	delante	mías	q	todavía	vuestro
así	demasiado	mías	queu	todo	vuestros
aun	dentro	mientras	que	todos	w
aún	deprisa	mío	qué	tras	x
aunque	desde	mío	quien	tu	y
b	despacio	mios	quién	tú	ya
bajo	despues	míos	quienes	tus	z
bastante	después	mis	quiénes	tuya	

Figura3: Muestra la stoplist de español, donde podemos ver las palabras más comunes de la lengua española para que así, se evite su aparición en el análisis de las frecuencias.

¹⁵ Extraída de los materiales proporcionados por el profesor Borja Navarro Colorado.

Además, también nos hemos servido de un corpus de referencia¹⁶, para así poder extraer los términos específicos del corpus, ya que, gracias a esta opción, podemos comparar nuestro corpus con uno de terminología general. Al compararlos, obtendremos los términos más frecuentes en nuestro corpus y los que no aparecen tanto en el corpus de referencia.

Una vez aclaradas estas ideas, es importante que comencemos con nuestro análisis, ya que nos hemos desecho de todas las palabras vacías como las conjunciones, determinantes, pronombres personales etc gracias a la stoplist, que será proporcionada en todas las lenguas con las que vamos a trabajar (inglés y español).

Lo que vamos a estudiar en este apartado es la especificidad de nuestro corpus comparándolo así con un corpus de referencia. En el caso del corpus en español será en español y en el caso del corpus en inglés, será en inglés.

Por una parte, vamos a comenzar con el apartado “Keyword list”. Además, en este apartado hemos llevado a cabo la lematización, para que así una palabra sea agrupada con su misma palabra, aunque tengan una diferencia de singular o plural. Por ejemplo: casa-casas.

¹⁶ Este corpus de referencia ha sido extraído de los materiales proporcionados por el profesor Borja Navarro colorado en clase.

Figura 4: palabras más frecuentes de nuestro corpus frente a un corpus de referencia.

A partir de esta imagen que he incluido como ejemplo de lo que se observa con el análisis cuantitativo del programa Antconc, es imprescindible mencionar que, dentro de esta lista, eliminaremos aquellas palabras por debajo del número dos (de frecuencias) o aquellas palabras que, de evidentemente, pertenezcan a la lengua común y seamos conscientes de ello.

De esta manera, descubrimos que existe una terminología bastante amplia y específica dentro de nuestro corpus.

Entre todas ellas destacamos las más importantes, bajo mi punto de vista, que en el siguiente apartado serán **explicados** LO traduzco?????????

Colgajo	35
mamario	24
injertos	10
facial	14
liposucción	4

mamoplástia	4
mastectomía	3
mastopexia	3
abdominoplastia	7
periostioplastia	3

Lo que podemos observar gracias a esta tabla y a la imagen mostrada anteriormente es que si comparamos nuestro corpus con el de referencia, nuestro corpus está cargado de especificidad, ya que el total de sus palabras y la terminología escogida, está relacionada con el ámbito de la cirugía plástica, estética y reparadora.

Por otra parte, es necesario que veamos su corpus paralelo, el corpus en inglés.

Para ello, vamos a llevar a cabo el mismo proceso.

Figura 5: número de frecuencias de las palabras de nuestro corpus frente a un corpus de referencia.

En este caso, hemos llevado a cabo el mismo proceso pero en vez utilizar un corpus de referencia en español, lo hemos utilizado en inglés.¹⁷

A partir de esta imagen, podemos observar que si eliminamos las palabras más comunes en inglés, que no han sido desechadas con anterioridad con la stoplist, y las palabras por debajo de la cifra 3, como hemos hecho anteriormente.

Descubrimos que nuestro corpus está repleto de riqueza léxica, ya que resaltamos el número de frecuencias de la mayoría de palabras bastante alto.

En este caso, incluiremos algunas palabras como las mencionadas anteriormente. Sin embargo, esta vez en inglés.

Flap	37
mamario	5
graft	17
facial	16
liposucción	4
implant	23
mastopexiy	3
Tummy-tuck	4

Por otra parte, es necesario que analicemos ahora los corpus de los textos divulgativos, es decir, los que no son tan especializados como los vistos anteriormente.

Para ello, llevaremos a cabo el mismo proceso que el realizado con anterioridad.

¹⁷ Este corpus ha sido proporcionado por el profesor Borja Navarro como material para clase.

Types Before Cut: 1338		Types After Cut: 1308		Search Hits: 0
Rank	Freq	Keyness	Keyword	
1	47	522.399	cirug	
2	33	343.218	grasa	
3	39	268.075	piel	
4	17	233.865	liposucci	
5	26	228.096	exceso	
6	17	205.072	facial	
7	13	191.765	blefaroplastia	
8	12	177.014	amp	
9	16	171.145	implantes	
10	25	157.324	resultados	
11	18	150.191	recuperaci	
12	16	141.907	rpados	
13	13	138.391	abdomen	
14	20	128.575	cnica	
15	18	128.254	cnicas	
16	12	124.252	anestesia	
17	15	121.115	quir	
18	8	118.009	carboxiterapia	
19	8	118.009	iacute	
20	15	109.457	nirla	

Types Before Cut: 1330		Types After Cut: 1300		Search Hits: 0
Rank	Freq	Keyness	Keyword	
25	15	104.291	paciente	
26	7	103.258	flaccidez	
27	12	95.272	xednica	
28	9	89.157	cicatriz	
29	6	88.507	aacute	
30	6	88.507	abdominoplastia	
31	6	88.507	braquioplastia	
32	6	88.507	oacute	
33	14	86.699	tratamiento	
34	9	86.073	xfargica	
35	8	85.935	hormonal	
36	10	83.246	hueso	
37	7	82.540	rpado	
38	9	82.099	hormonas	
39	11	77.989	interna	
40	6	77.053	sedaci	
41	7	76.542	abdominal	
42	18	74.944	cara	
43	14	74.451	brazos	
44	5	73.756	renovamiento	

Podemos observar con estas dos imágenes que destacan muchas palabras con una alta frecuencia. Es decir, con una alta carga de especificidad frente al corpus de referencia, que no contiene o aparecen muy poco estos términos, todos ellos relacionados con la cirugía plástica, estética y reparadora.

En este caso, también voy a realizar una tabla donde se muestren algunas palabras de alta carga léxica, con un grado alto de especificidad.

cirugía	47
liposucción	17
blefaroplastia	14
implantes	16
carboxiterapia	8

Con la frecuencia de estas palabras elegidas, podemos destacar la especificidad del texto, ya que todos estos términos, están relacionado con un mismo tema: cirugía plástica, estética y reparadora.

Por otra parte, es necesario que analicemos este mismo corpus en inglés, para así poder ver si los resultados coindicen más o menos.

The screenshot shows a software interface for analyzing text. On the left, there is a list of files with extensions like '.txt'. The main window displays a table with the following columns: Rank, Freq, Keyness, and Keyword. The data is as follows:

Rank	Freq	Keyness	Keyword
1	50	555.918	surgery
2	41	350.995	technique
3	39	343.916	skin
4	25	282.763	facial
5	33	268.837	fat
6	18	213.848	self-treatment
7	18	206.018	eyelid
8	18	206.018	implant
9	17	201.968	re-use
10	34	198.675	result
11	24	196.208	excess
12	16	190.087	liposuction
13	14	166.326	blepharoplasty
14	14	166.326	ninety-first
15	14	166.326	out-perform
16	17	160.982	hormone
17	24	160.925	patient
18	15	144.609	scar
19	18	144.498	bone
20	17	141.518	recovery

At the bottom of the interface, there are search options: 'Search Term' with checkboxes for 'Words', 'Case', and 'Regex', and 'Hit Location' with a dropdown menu and a 'Search Only' button.

En este caso, podemos observar las palabras más frecuentes y las más específicas dentro del corpus en inglés. Sin embargo, destacaremos algunas, ya que existen palabras que, por ser tan evidentes de la lengua general o común, podemos deshacernos de ellas directamente.

Como hemos realizado anteriormente, me gustaría añadir una tabla que recoja algunos términos que aparecen dentro de este corpus:

surgery	50
liposuction	16
blepharoplasty	14
implants	18
carboxiterapia	6

6.2-INTERPRETACIÓN DEL CORPUS

Como hemos podido observar a lo largo de todo el apartado anterior, estos cuatro corpus, inglés y español, respectivamente, están llenos de gran riqueza léxica, ya que los términos que en ellos aparecen tienen, en la mayoría de casos un alto número de frecuencias.

Además, si observamos los términos escogidos como ejemplos, podemos ver que todos ellos están relacionados indirectamente, ya que significan conceptos dentro del ámbito de la cirugía plástica, estética y reparadora.

Además, me gustaría añadir la importancia que tiene este corpus tanto en inglés como en español, ya que no podemos notar una gran diferencia entre términos. Sino todo lo contrario, que ambos funcionan y tienen resultados muy parecidos. En cuanto a la diferencia entre el texto técnico y el texto divulgativo o no-semiespecializado, podemos mencionar que, en el corpus no especializado, hemos podido observar más palabras comunes. Es decir, las palabras con menos frecuencias como mesa, table, con un número de frecuencias de 1, son las palabras

más comunes, por lo tanto, las menos especializadas dentro de nuestro corpus.

Por ejemplo:

Rank	Freq	Keyness	Keyword
977	1	0.328	various
978	2	0.324	every
979	1	0.323	range
980	1	0.310	therefore
981	1	0.264	feel
982	1	0.237	top
983	1	0.202	force
984	3	0.193	just
985	1	0.180	society
986	1	0.174	position
987	1	0.165	available
988	2	0.158	around
989	1	0.148	moment
990	1	0.146	special
991	1	0.146	whose
992	1	0.128	question
993	1	0.114	period
994	2	0.102	american
995	1	0.090	experience
996	1	0.077	past

Figura 6: se trata de las palabras con el número más bajo de frecuencias.

Gracias a esta imagen, podemos ver que cuando comparamos nuestro corpus con uno de referencia cuánto más alto sea el número de frecuencia o repetición de esa palabra, significará que nuestro corpus es más especializado que el corpus de referencia o con el que estamos comparando.

7- CONCLUSIÓN

Cuando comenzamos este trabajo académico, partíamos de la idea de la existencia de un lenguaje específico de la cirugía plástica, estética, y reparadora, un ámbito de gran importancia dentro del ámbito de la medicina. Es por esto por lo que en este trabajo se analiza el lenguaje de la medicina estética. Para ello, hemos llevado a cabo una investigación en la que estudiamos este lenguaje

específico que se diferencia totalmente de la lengua general.

Por esa misma razón, el principal objetivo de este trabajo académico consistía en la creación de un corpus lingüístico tratando de analizar la terminología más relevante dentro de este ámbito. Para poder corroborar la importancia de esta terminología y justificar esta elección, hemos incluido conceptos utilizados en textos, casos clínicos e incluso folletos usados dentro de una clínica estética.

La presente investigación se ha centrado en la extracción y análisis de la terminología específica de la medicina estética a través del diseño y compilación de un corpus bilingüe español e inglés.

Tras la comparación con el corpus de referencia, los resultados obtenidos con la lista de frecuencias y los ejemplos escogidos, muestran, tal y como pensábamos, la existencia de esta terminología específica. Y la idea de que esta terminología se diferencia totalmente de la lengua general.

Esto lo podemos decir ya que, resultaría muy difícil utilizar ciertos términos en un ámbito familiar. Por ejemplo, el uso del término *abdominoplastia* con tu hermano pequeño es algo imposible de concebir.

Considero que este trabajo académico, analizando un corpus mucho mayor podría llegar a plantearse la idea de elaborar un diccionario de términos de cirugía plástica, estética y reparadora, ya que, de esta manera, podrían ayudar al erróneo pensamiento de confundir esta cirugía con otras o incluso con medicina curativas¹⁸. Mi humilde opinión acerca de la situación del lenguaje de cirugía plástica, estética y reparadora es la sensación de aislamiento. Es decir, considero que no se le dota de importancia ya que todavía no he sido capaz de encontrar estudios propios de este dominio lingüístico, al igual que todavía no he sido capaz de encontrar un diccionario de cirugía plástica, estética y reparadora.

¹⁸ El uso de cremas, masajes para así poder tener una mejor figura.

Algo que me ha llamado la atención mientras redactaba mi trabajo ha sido el hecho de que, en la mayoría de casos, las personas confunden este tipo de ámbito, sin ver la diferencia que hay entre cirugía plástica, estética y reparadora y medicina estética.

8. BIBLIOGRAFÍA

- 1 Abaitua, J. (2002), «Tratamiento de corpóra multilingües», en M. A. Martí y J. Llisterri (Eds.), Tratamiento del lenguaje natural, Edicions Universitat de Barcelona. Disponible también en: <http://www.serv-inf.deusto.es/abaitua/konzeptu/ta/soria00.htm>
2. Davies, M. (2001), Corpus del Español. Disponible en Internet en: <http://www.corpusdelespanol.org/>
3. McCullough, J. L. (2001), «Los usos de los corpóra de textos en la enseñanza de lenguas» en Trenchs Parera (2001): 125-140.
4. Pérez, C. (2002), «Explotación de los corpóra textuales informatizados para la creación de bases de datos terminológicas basadas en el conocimiento», Estudios de Lingüística Española (ELiEs), Universidad de Málaga. Disponible en Internet: <http://elies.rediris.es/elies18/>
5. Sierra Martínez, G., Lingüística de corpus. Diseño y análisis de corpus textuales. Disponible en Internet: <http://iling.torreingenieria.unam.mx/CursoCorpus2005/default.html>
6. Sinclair, J. McH (2004), How to use corpóra in Language Teaching Amsterdam, John Benjamins Publishing.
7. Leech, G. (1992): "Corpora and theories of linguistic performance", en J. Svartvik (ed.): Directions in Linguistics: Proceedings of Nobel Symposium 82 (Stockholm, 4-8 August 1991), Berlin, Mouton de Gruyter, 105-122.

8. Santalla del Río, M.^a P. (2005): "La elaboración de corpus lingüísticos", en M. Cal, P. Núñez e I. M. Palacios (eds.): *Nuevas tecnologías en Lingüística, Traducción y Enseñanza de lenguas*, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 45-63.
9. Vargas Sierra C. *La tecnología de corpus en el contexto profesional y académico de la traducción y la terminología: panorama actual, recursos y perspectivas*. 1st ed. 2015.
10. Gibaldi, Joseph. *MLA Handbook For Writers Of Research Papers*. Print.
11. Zanettin, Federico. "*Bilingual Comparable Corpora And The Training Of Translators*". 1st ed. Italy: N.p., 2016. Web. 10 Apr. 2016.
12. "https://Murdercube.Com/Files/Survival/Medical/Surgery/Gale%20Encyclopedia%20Of%20Surgery/Gale%20Encyclopedia%20Of%20Surgery%20Vol.%201.Pdf". N.p., 2016.
13. Mohseni, Mohammad. *On The Relationship Between ESP And EGP: A General Perspective*. 1st ed. Iran: N.p., 2016.
14. "El MÉDICO: Informe Y Gestión". *Elmedicointeractivo.com*. N.p., 2016.
15. Gutiérrez Rodilla*, Bertha M. *El Lenguaje De La Medicina En Español: Cómo Hemos Llegado Hasta Aquí Y Qué Futuro Nos Espera**. 1st ed. 2016.
16. "Developing Linguistic Corpora: A Guide To Good Practice". *Ahds.ac.uk*. N.p., 2016.
17. http://latel.upf.edu/traductica/lc/material/torruella_llisterri_99.pdf
18. Rodríguez Tapia, Sergio. *LOS TEXTOS ESPECIALIZADOS, SEMIESPECIALIZADOS Y DIVULGATIVOS: UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS CUALITATIVO Y DE CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA*. 1st ed. Córdoba: Sergio Rodríguez Tapia, 2016.
19. Villayandre, Milka. *Lingüística Computacional*. 1st ed. Universidad de León: N.p., 2016.
20. Torruella, Joan and Joaquim Llisterri. *Diseño De Corpus Textuales Y Orales*. 1st ed. Barcelona: Milenio.

DICCIONARIOS MÉDICOS

- a. "Diccionario Médico "El Idioma De Las Ciencias De La Salud"". *Idiomamedico.com*. N.p., 2016.